

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№1 (Том 5)

2024

ISSN 2181-1008

Doi Journal 10.26739/2181-1008

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахорова (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Азимова К.Т. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ.....	5
2. Гарифулина Л.М., Ашурова М.Ж. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ВА Д ВИТАМИНИ ДЕФИЦИТИ.....	9
3. Garifulina L. M., Goyibova N.S. CARBOHYDRATE AND LIPID METABOLISM AND THEIR RELATIONSHIP WITH MICROALBUMINURIA IN CHILDREN WITH OBESITY.....	13
4. Dmitriev A. V., Gudkov R.A., Fedina N. V., Petrova V.I., A CASE OF LONG-TERM OBSERVATION OF A CHILD WITH SANFILIPPO SYNDROME.....	17
5. Ibragimova M.F., Shavkatova Z.Sh. EFFECTIVENESS OF USE OF THE DRUG MONTELUKAST FOR BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....	20
6. Ishkabulova G.D., Raxmonkulov Shaxzod Islomjon o`g`li O`TKIR VA SURUNKALI GLOMERULONEFRITDAN A`ZIYAT CHEKGAN BEMORLARDA SITOKIN BALANSINI ANIQLASH AHAMIYATI.....	23
7. Маманов М.Ч., Арзиев И. А., Арзиева Г. Б. ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ.....	27
8. Mamatxujaeva G.A., Arziqulov A.Sh., Shavazi N. M., Rustamov M.R. BOLALARDAGI SEMIZLIKDA ORGANIZMNI METABOLIK DASTURLANISHI.....	31
9. Nosirova D. A., Nasirova A. A. O`TKIR MIOKARD INFARKTI VA ATRIYAL FIBRILLYATSIIYASI BILAN OG`RIGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH.....	35
10. Расулов С.К., Ишкабулова Г.Д. БОЛАЛАРДА ФУНКЦИОНАЛ ҚАБЗИЯТ.....	40
11. Тошкенбоев Ф. Р., Гуламов О. М., Ахмедов Ф. К., Шеркулов Қ.У. ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МАЛИГНИЗИРОВАННЫХ ЯЗВАХ ЖЕЛУДКА.....	44
12. Тураева Д.Х., Гарифулина Л. М. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ФОНИДА ГЕПАТОБИЛИАР ТИЗИМ ФУНКЦИЯСИНИНГ БУЗИЛИШИ.....	48
13. Uralov Sh.M. SURUNKALI GASTRITLI BOLALARDA JIGAR FUNKTSIONAL HOLATINING BUZILISHI VA UNI KORREKTSIYALASH.....	53

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Uralov Shuhrat Muxtarovich
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti, O'zbekiston

SURUNKALI GASTRITLI BOLALARDA JIGAR FUNKSIONAL HOLATINING BUZILISHI VA UNI KORREKTSIYALASH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12256116>

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada SG bilan kasallangan 34 bemorda olingan ma'lumotlar keltirilgan. Bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, SG shakllanishining patogenetik mexanizmlaridan biri - azot almashinuvi va jigar funksional holatining buzilishidir. Biz surunkali gastritdagi patologik jarayon va jigarining funksional holati o'rtasida, bemorlar organizmida buzilish natijasida yuzaga kelgan azotli parametrlarning yuqori miqdorini aniqladik. Korrektsiyalovchi vositalar sifatida gepatoprotektorlar - essensiale forte va tibbiy gliserin qo'llanildi. Essensiale to'qima metabolizmiga faol ta'sir ko'rsatadigan va jigarining funksional holatini yaxshilaydigan vosita, gliserin esa – gipoammonio - va gipoureoemik vosita sifatida ishlatiladi.

Kalit so'zlar: bolalar, surunkali gastrit, azot almashinuvi, jigar funktsiyasi, korrektsiyalash, essensiale, tibbiy gliserin.

For citation: Uralov S.M./ Violation of the functional state of the liver in children with chronic gastritis and its correction. // Journal of hepato-gastroenterology research. 2024. vol. 5, issue 1. pp.53-59

Уралов Шуҳрат Мухтарович
Самарқандский Государственный Медицинский Университет, Узбекистан

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлены данные, полученные у 34 пациентов с хроническим гастритом. Наши исследования показали, что одним из патогенетических механизмов развития и хронизации гастрита является нарушение азотистого обмена и функционального состояния печени. Мы выявили некоторые взаимосвязанные изменения между патологическим процессом при хроническом гастрите и функциональным состоянием печени, в частности высокое содержание азотистых соединений, вызванное нарушением метаболизма в организме больных ХГ. В качестве корригирующих средств использовались гепатопротекторы - Эссенциале форте и медицинский глицерин. Эссенциале применен как средство, активно влияющее на тканевый обмен и улучшающее функциональное состояние печени, а глицерин – как гипоаммонно - и гипoureoemическое средство.

Ключевые слова: дети, хронический гастрит, азотистый обмен, функциональное состояние печени, коррекция, Эссенциале, медицинский глицерин.

Uralov Shuhrat Muxtarovich
Samarkand State Medical University, Uzbekistan

VIOLATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE LIVER IN CHILDREN WITH CHRONIC GASTRITIS AND ITS CORRECTION.

ANNOTATION

This article presents data obtained from 34 patients with chronic gastritis. Our studies have shown that one of the pathogenetic mechanisms of the development and chronization of gastritis is a violation of nitrogen metabolism and the functional state of the liver. We have identified some interrelated changes between the pathological process in chronic gastritis and the functional state of the liver, in particular the high content of nitrogenous compounds caused by metabolic disorders in the body of patients with HCG. Hepatoprotectors - Essentiale forte and medical glycerin were used as corrective agents. Essentiale is used as a means that actively affects tissue metabolism and improves the functional state of the liver, and glycerin is used as a hypoaemmic and hypoureoemik agent.

Key words: children, chronic gastritis, nitrogen metabolism, functional state of the liver, correction, Essentiale, medical glycerin.

Mavzuning dolzarbligi. Bolalardagi gastroduodenal kasalliklar - surunkali gastrit (SG), surunkali gastroduodenit va o'n ikki barmoqli ichak yara kasalligi patogenezi o'rganishda sezilarli yutuqlarga qaramay, ushbu patologiyani davolash natijalari qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazishni talab qiladi [1-9]. Jigar "organizmning universal laboratoriyasi" sifatida turli xil metabolik o'zgarishlar bilan ajralib

turadi [10-17]. Metabolik jarayonlarda ishtirok etib, jigar ko'plab hayotiy qon parametrlari tarkibining asosiy regulyatori bo'lib, barcha a'zo va tizimlarning mukammal faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan moddalar bilan ta'minlaydi, shuningdek butun organizmni toksinlardan himoya qiladi [18-25]. Jigar to'qimasi qondagi glyukoza miqdori va oqsil-azot almashinuvi ko'rsatkichlarini tartibga solish va saqlashda

muhim rol o'ynaydi.

Ishning maqsadi: SG li bolalarda jigar disfunktsiyasini korrektsiyalashda essentiale forte va tibbiy gliserinning samaradorligini klinik-laborator baholash.

Materiallar va uslublar. Barcha tekshirilgan bemorlarda, umumiy qabul qilingan klinik va laborator-instrumental tadqiqot usullaridan tashqari, shifoxonaga yotqizilganda va kasallik dinamikasida azot almashinuvining holati o'rganildi. Korrektsiyalovchi dorilarning terapevtik ta'sirini baholash mezonlari klinik belgilar dinamikasi, hamda qondagi ammiak, siydikchil va glutamin ko'rsatkichlariga asosanib o'rganildi. Yuqorida aytib o'tilgan dori vositalarining SG li bemorlarda klinik va biokimyoviy ko'rsatkichlar bo'yicha

samaradorligini baholash uchun biz turli xil davolash usullari fonida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalarini taqqosladik.

Barcha 34 nafar SG li bemorlar 4 guruhga bo'lindi: I-guruhdagi 10 nafar bemorlarga an'anaviy davolash usullaridan foydalanildi; II-guruh - SG li 9 bemor – Essentiale ni an'anaviy davolash bilan birga qabul qilgan bemorlar guruhi (ovqatdan keyin kuniga 2 marta 2 kapsuladan); III-guruh - 7 nafar SG li bemor - tibbiy gliserinni an'anaviy davolash kompleksida 0,5 mg/kg dozada 200,0 ml qaynatilgan suvda eritilgan holda kun ora qabul qilishdi; IV-guruhni 8 nafar SG li bemor tashkil qilib, davolashning butun davri davomida an'anaviy davolash bilan birga essentiale va gliserinni o'z ichiga olgan kompleks davolash qabul qilishdi.

Rasm 1. Surunkali gastritli bemorlarning davolash usuli bo'yicha guruhlariga taqsimlash.

Olingan natijalar va ularni muhokama qilish. 1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarda, SG bilan kasallangan bemorlarda azot almashinuvining o'zgarishi aniqlangan: qondagi ammiak ($P < 0,05$) va siydikchil ($P < 0,001$) konsentratsiyasi nahorga statistik jihatdan sezilarli darajada oshdi, glutamin miqdori $750,45 \pm 1,10$ mkmol/l ($P > 0,5$) ni tashkil qildi. Qondagi azotli birikmalar (ammiak, siydikchil) konsentratsiyasi SG li bemorlarda gliserin yuklamasidan keyin sezilarli o'zgarishlarga uchradi. Xususan, bemorlar qonidagi ammiak miqdori 59,1 mmol/l ga, siydikchil 0,57 mmol/l ga va glutamin 11,65 mmol/l gacha pasaydi. Nazorat guruhidagi sog'lom bolalardan olingan

ma'lumotlar bilan qiyosiy tahlil o'tkazilganda, gliserin ta'sirida SG li bemorlarda qondagi ammiak konsentratsiyasi odatdagidan sezilarli darajada, ya'ni 1,62 va 1,5 baravarga kamaydi (rasm 2). Boshqacha qilib aytganda, SG li bemorlarga gliserinni qo'llash, sog'lom bolalarga nisbatan qondagi ammiak miqdorining sezilarli darajada pasayishiga olib keldi. Ushbu natijalar gliserinni SG bilan xastalangan bemorlarning qonida yuqori toksik xususiyatga ega bo'lgan ammiak konsentratsiyasini pasaytirish vositasi sifatida ishlatish mumkinligini ko'rsatadi.

Jadval 1.

Gliserin sinamasining sog'lom (I) va SG (II) li bemor bolalar qonidagi azot birikmalari tarkibiga ta'siri.

Ko'rsatkichlar	Nahorga		Yuklamadan 3 sjatdan keyin	
	I	II	I	II
Ammiak (mkmol/l)	126,14±11,1	153,0±7,89	83,11±10,5	93,9±5,15
P			<0,01	
P ₁		<0,05		
P ₂				<0,001
Siydikchil (mmol/l)	4,03±0,13	4,68±0,09	2,84± 0,14	4,11±0,07
P			<0,001	
P ₁		<0,001		
P ₂				<0,001
Glutamin (mkmol/l)	738,14±17,4	750,45±11,0	714,19±19,5	738,8±15,0
P			>0,5	
P ₁		>0,5		
P ₂				>0,5

Eslatma: P va P₁ - sog'lom bolalarning tegishli guruhiga nisbatan farqlarning ishonchligi; P₂-gliserin yuklamasidan keyin tegishli guruhga nisbatan farqlarning ishonchligi.

Rasm 2. Davolashdan oldin SG li bemorlar qonidagi azot almashinuvi ko'rsatkichlariga gliserin yuklamasining ta'siri

Davolashdan so'ng, SG bilan xastalangan bemorlarda stasionardan javob berishdan oldin o'tkazilgan terapevtik chora-tadbirlar natijasida qondagi ammiak miqdori 21,7 mmol/l ga kamayganligi va 131,29±7,1 mmol/l ni tashkil qilganligi aniqlandi, bu ko'rsatkich sog'lom bolalarga qaraganda bir oz yuqori bo'ldi. IV-guruh bemorlarida ammiak konsentratsiyasi 125,95±6,43 mmol/l ga mos keldi. Bizning fikrimizcha, qondagi ammiak konsentratsiyasining bu pasayishi asosan siydikchil hosil qilishning kuchayishi tufayli sodir bo'ladi. Darhaqiqat,

davolangandan keyin bemorlarda siydikchil miqdori 0,58 mmol/l ga kamaydi va 4,1±0,075 mmol/l ni tashkil etdi. Bunda ammiakni zararsizlantiruvchi glutamin kislotasi-glutamin tizimi samarasiz bo'lib turdi. Xususan, davolash kursidan keyin SG bilan kasallangan bemorlarda nahorda qondagi glutamin miqdori 8,8 mmol/l ga kamaydi va o'rtacha 741,65±8,1 mmol/l ni tashkil etdi, bu sog'lom bolalar ko'rsatkichlariga to'g'ri keladi (2-jadval).

Jadval 2.

Davolashdan keyin SG li bemorlar qonida azot almashinuvi ayrim ko'rsatkichlariga gliserin yuklamasining ta'siri			
Ko'rsatkichlar	Tekshirish o'tkazilganlar	Sog'lom bolalar (n=22)	SG li bemorlar (n=34)
Ammiak (mkmol/l)	1	126,14±11,1	131,29 ± 7,1
	P		>0,5
	2	83,11±10,5	85,45 ± 5,9
	P ₁		>0,5
Siydikchil (mmol/l)	1	4,03±0,13	4,10 ± 0,075
	P		>0,5
	2	2,84±0,14	3,56 ± 0,065
	P ₁		<0,001
Glutamin (mkmol/l)	1	738,14±17	741,55 ± 8,1
	P		>0,5
	2	714,19±19,5	721,5 ± 5,65
	P ₁		>0,5
	P ₂	>0,5	>0,05

Eslatma: 1 – nahorga; 2 - gliserin yuklamasidan 3 soat o'tgach; P va P₁ - sog'lom bolalarning tegishli guruhiga nisbatan farqlarning ishonchligi; P₂-gliserin yuklamasidan oldin tegishli guruhga nisbatan. SG bilan xastalangan bemorlarda gliserin yuklamasidan 3 soat o'tgach, qondagi ammiak konsentratsiyasi 8,45 mmol/l ga kamaydi va o'rtacha 85,45±5,9 mmol/l ni tashkil etdi, shu bilan birgalikda sog'lom

bolalardagi ushbu ko'rsatkichlar meyyoridan farq qilmadi. Glutaminning miqdori 17,2 mmol/l ga kamayib, o'rtacha 721,5±6,65 mmol/l ni tashkil qildi, siydikchil - 0,55 mmol/l ga kamaydi va 3,56±0,065 mmol/l ni tashkil etdi, bu miqdorlar sog'lom bolalardagi ushbu ko'rsatkichdan 1,25 barobar yuqori edi (rasm 3).

Rasm 2. Davolashdan keyin SG li bemorlar qonidagi azot almashinuvi ko'rsatkichlariga gliserin yuklamasining ta'siri

Demak, SG li bemorlarni davolash natijasida qondagi ammiak, glutamin va siydikchil konsentratsiyasi meyyoriy holatga keldi. Bundan tashqari, toksik ammiakni zararsizlantirishda alohida o'rin jigarning siydikchil hosil qilish funksiyasiga tegishli ekanligi qayd qilindi. Biz yana bir bor ilgari qayd etgan ma'lumotlarimizni, ya'ni gliserin yuklamasi aniq gipoammoniemik va gipoureoemik ta'sirga ega ekanligini tasdiqladik. Bu bizga ammiak va siydikchil metabolizmini tiklash uchun SG li bemorlarda gliserinni qo'llashni tavsiya qilish imkonini berdi.

To'rtinchi guruhdagi SG bilan kasallangan bemorlarda azot almashinuvi ko'rsatkichlarining o'zgarishiga e'tibor qaratganimizda, turli davolash sxemalari ta'siri ostida ular bir-biridan farq qilishi aniqlandi (3-jadval). 3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, an'anaviy davolash usulida bo'lgan bemorlar (I guruh), shifoxonadan javob berilishidan

oldin, boshqa guruhlardagi bemorlarga nisbatan qondagi siydikchil va ammiakning eng yuqori miqdori kuzatildi. Shifoxonadan chiqarilishdan oldin qondagi glutamin miqdori barcha guruhlarda bir xil bo'ldi. Gliserin yuklamasidan 3 soat o'tgach, qondagi ammiak miqdori barcha guruhlarda sezilarli darajada kamaydi. Xususan, I guruh bemorlarida pasayish 1,47 marta ko'proq (P<0,001) sodir bo'ldi; II guruh bemorlarida - 1,56 marta (P<0,001); III guruh bemorlarida esa - 1,57 marta (P<0,001); kompleks davolashda bo'lgan IV guruh bemorlarida esa ammiak konsentratsiyasi 1,64 marta kamaydi (P<0,001). Shunday qilib, II, III va IV guruhdagi bemorlarda gliserin yuklamasi ta'sirida yuqori toksik xususiyatga ega bo'lgan ammiak miqdorining pasayishi, an'anaviy davolashda bo'lgan bemorlarga qaraganda jadalroq sodir bo'ldi.

Jadval 3.

Davolash usullariga ko'ra SG li bemorlar qonida azot almashinuvining ayrim ko'rsatkichlariga gliserin yuklamasining ta'siri.

Ko'rsatkichlar	Vaqt	SG li bemorlar			
		I-guruh (n=10)	II- guruh (n=9)	III- guruh (n=7)	IV- guruh (n=8)
Ammiak (mkmol/l)	1	139,40±8,4	128,54±6,4	131,3 ± 7,7	125,95 ± 6,4
	2	94,53 ± 6,5	82,4 ± 5,7	83,6 ± 6,5	81,3 ± 4,9
	P	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Siydikchil (mmol/l)	1	4,33 ± 0,07	4,12 ± 0,07	3,99 ± 0,08	3,96 ± 0,08
	2	3,74 ± 0,06	3,61 ± 0,05	3,47 ± 0,07	3,42 ± 0,08
	P	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Glutamin (mkmol/l)	1	742,9 ± 7,7	741,8±10,9	741,6 ± 8,5	740,3 ± 5,3
	2	731,1±10,8	718,3 ± 5,6	720,1 ± 5,8	716,6 ± 4,41
	P	>0,5	>0,05	>0,05	<0,001

Eslatma: 1 va 2 - nahorga va gliserin yuklamasidan keyin 3 soat o'tgach ko'rsatkichlar; P - nahorga tegishli guruhdagi bemorlarga nisbatan farqlarning ishonchliligi.

Gliserin yuklamasidan keyin qondagi siydikchil kontsentratsiyasi ham sezilarli miqdorda kamaydi. Sog'lom bolalarda siydikchil miqdori 29,5% ga pasayib, 1,19 mmol/l ga teng bo'ldi (P<0,001). SG bilan xastalanganlarda kasallikning avj olish davrida, ya'ni bemorlar shifoxonaga qabul qilinganda qondagi siydikchil miqdori gliserin yuklamasidan keyin 0,57 mmol/l ga pasaydi (12,1%; P<0,001). Davolash usuliga ko'ra, shifoxonadan javob berishdan oldin bu farq I guruh bemorlarida 0,59 mmol/l ni tashkil etdi (13,6%; P<0,001); II guruhda - 0,51 mmol/l (12,3%; P<0,001); III guruhda - 0,52 mmol/l (13,0%; P<0,001) va IV guruh bemorlarida - 0,54 mmol/l ga kamaydi (14,0% ga; P<0,001). Glutamin kontsentratsiyasi esa I guruhdagi bemorlarda gliserin ta'sirida uning qondagi miqdorining pasayishi ishonchsiz edi (P>0,5); II va III guruhlarda – past ishonchli (P<0,05 va P<0,05), hamda IV guruhda ushbu pasayish yanada aniqroq bo'lib, 23,7 mmol/l ga (P<0,001) teng bo'ldi. Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqqan holda, SG bilan kasallangan bemorlarda barcha terapevtik choralar bir xil yo'nalishga ega. Shu bilan birga, essentsiale, tibbiy gliserin va ularni SG terapevtik taktikasida birgalikda qo'llash natijasida ammiak, siydikchil va glutamin miqdorini sezilarli darajada kamaytirishi, hamda kompleks qo'llanilganda hatto ularning qondagi

miqdorini normalashtirishi qayd qilindi.

Demak, davolash natijasida SG bilan kasallangan bemorlarda qondagi ammiak, siydikchil va glutamin ko'rsatkichlari normalashadi. Gliserin yuklamasi ammiak miqdorining pasayishiga olib keladi, jigarning siydikchil hosil qilish funksiyasini va glutamin kislotasi-glutamin tsiklining ishini kuchaytiradi.

Shunday qilib, biz olgan natijalar shuni ko'rsatadiki, SG bilan kasallangan bolalarni dori vositalari bilan davolash azot almashinuvining bir qator parametrlarining yaxshilanishiga olib keladi. Bizning tadqiqotlarimizda gliserin va Essentsialening ijobiy ta'siri SG ni davolashda, bemorlardagi azot almashinuv holatiga va jigarning funksional holatiga faol ta'siri nuqtai nazaridan qo'llashning maqsadga muvofiqligini ko'rsatdi.

SG bilan og'rigan bemorlarni davolash samaradorligini klinik baholash shuni ko'rsatdiki, kasallikning avj olishining sub'ektiv va ob'ektiv belgilarining bartaraf bo'lish vaqti, qullanilgan davolash usuliga mos ravishda o'zgaradi (4-jadval). Jumladan, SG li bemorlarning I-guruhida epigastral sohadagi og'riq hissi 8,1±2,1 kunda, IV-davolash guruhida esa 5,2±2,2 kunda yo'qoldi, chuqur palpasiyadagi og'riqlar mos ravishda 15,4±1,9 va 9,3±1,7 kunlarda aniqlanmadi, intoksikasiya belgilari, mos ravishda 19,3±1,7 va 13,8±1,6 kunlarda bartaraf bo'ldi, dispeptik belgilarning meyyorlashuvi, mos ravishda, 15,3±2,4 va 10,1±2,2 kunlarda qayd etildi.

Jadval 4

Davolash uslubi bo'yicha SG li bemor bolalarda kasallikning ob'ektiv va sub'ektiv belgilarining bartaraf bo'lish dinamikasi.

№	Samaradorlik tamoyillari (kunlarda)	Davolash guruhlari	SG (M±m)
1	Og'riq hissining yo'qolishi	I	8,1±2,1
		II	5,2±2,2
		P	>0,5
2	Palpasiyada og'riqlarning aniqlanmasligi	I	15,4±1,9
		II	9,3±1,7
		P	<0,05
3	Intoksikasiya belgilarining bartaraf bo'lishi	I	19,3±1,7
		II	13,8±1,6
		P	<0,05
4	Dispeptik belgilarning meyyorlashuvi	I	15,3±2,4
		II	10,1±2,2
		P	>0,1
5	To'shak kunlar	I	22,3±1,1
		II	19,3±0,8
		P	<0,05

Eslatma: P - I-an'anaviy davolash guruhi va II-essentsiale va tibbiy gliserinni an'anaviy davolash bilan kompleks qo'llash guruhi ma'lumotlari o'rtasidagi farqlarning ishonchliligi

Rasm 4. Davolash uslubi bo'yicha I va IV guruhdagi SG li bemorlarda kasallik klinik belgilarining bartaraf bo'lish dinamikasi.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, an'anaviy davolashda bo'lgan I guruhdagi SG li bemorlarning stasionarda davolanish davomiyligi $22,3 \pm 1,1$ yotoq kunni tashkil qilgan bo'lsa, qo'shimcha ravishda essentziale va tibbiy gliserin qabul qilgan IV guruhdagi bemorlarda ushbu ko'rsatgich $19,3 \pm 0,8$ kunga teng bo'ldi.

Xulosa. SG bilan kasallangan bemorlarda qondagi azot almashinuvi ko'rsatkichlarining ko'payishi, sog'lom bolalardagi ammiak va siydikchil konsentratsiyasining statistik jihatdan sezilarli darajada oshganligi, hamda jigarning funktsional holatida o'zgarishlar mavjudligi aniqlandi. Qondagi azotli birikmalar (ammiak, siydikchil) konsentratsiyasi SG li bemorlarda gliserin yuklamasidan keyin sezilarli o'zgarishlarga uchrashi, xususan, bemorlar qonidagi ammiak miqdori $59,1$ mmol/l ga, siydikchil $0,57$ mmol/l ga va glutamin $11,65$ mmol/l gacha pasayishi qayd etildi.

Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy davolash bilan bir qatorda, qo'shimcha ravishda essentziale va tibbiy gliserinni kompleks qo'llash, SG li bemorlarda klinik va biokimyoviy parametrlarda ijobiy o'zgarishlarni tezroq korrektsiyalash imkonini beradi. Gepatoprotektor vositasini bajaruvchi ushbu preparatlar, jigarning funktsional holatini yaxshilashi, metabolik mahsulotlar va to'qimalarning parchalanishi, toksik mahsulotlarni yaxshi neytrallashi va organizmdan tezroq chiqarib yuborishi kabi xususiyatlariga ega bo'lib, nojo'ya ta'sirlardan istisnodir.

SG bilan kasallangan bemorlarni essentziale va tibbiy gliserin bilan kompleks davolash patogenetik jihatdan asoslangan bo'lib, kasallikning kechishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va bemorlarning shifoxonada davolanish davomiyligini kamayishiga va o'rtacha $2,93$ yotoq kunga qisqarishiga yordam beradi.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. A.V.Kotovskiy, E.A.Sirotkin, Prediction of the course of duodenal ulcer and chronic gastroduodenitis in children. *Saratov Journal of Medical Science*, 3(21), 84-87. (2008)
2. I.Sichinava, I.Gorelov, A.Shershevskaya, Pathomorphosis of chronic gastroduodenitis in children for 6 years after antihelicobacter treatment. *Doctor*, 8, 11-14 (2011)
3. Ibatova, S. M., Uralov, S. M., & Mamatkulova, F. K. (2022). Bronchobstructive syndrome in children. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 518-522.
4. M. M. Gurova, V. V. Tsirkunova, Concomitant diseases of the digestive system in adolescent children with chronic gastroduodenitis. *Bulletin of Novgorod State University*, 37-43 (2014)
5. M.Ya.Ledyayev, O.V.Stepanova, N.V.Shakhova. Syndrome of autonomic dysfunctions in children: myths and reality. *Attending physician*, 1, 27-29 (2009)
6. R.R.Kildiyarova, Yu.F.Lobanov, *Visual pediatric gastroenterology and hepatology* (2013)
7. Sh. Uralov, I. Shammatov, Z. Shopulotova, & M. Kodirova (2024). Immunological indicators in stenosing laringotracheitis in children. *Science and innovation*, 3 (D1), 81-86. doi: 10.5281/zenodo.10578214
8. Uralov Shukhrat Mukhtarovich, & Kholikova Gulnoz Asatovna. (2023). Occurrence of functional constipation in children of different age. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 17, 32-38. Retrieved from <https://journalzone.org/index.php/bjgesd/article/view/351>
9. Uralov Shukhrat, E. E. Kobilov, H. F. Batirov, M. K. Tukhtaev and V. B. Agzamov. Clinical and anamnestic characteristics of children with chronic gastroduodenal pathology. *BIO Web Conf.*, 76 (2023) 01014. DOI: <https://doi.org/10.1051/bioconf/20237601014>
10. Абдуллаева, З. Х., Азимова, Г. А., Уралов, Ш. М., & Нажмиддинова, Н. К. (2014). Об эффективности проведения экспресс-диагностики возбудителей внебольничной пневмонии у детей. In *Молодежь и медицинская наука в XXI веке* (с. 29-30).
11. Гарифулина, Л., Рустамов, М., Кудратова, Г., & Уралов, Ш. (2014). Урсодексихолевая кислота в терапии вирусных хронических гепатитов у детей. *Журнал проблемы биологии и медицины*, 3 (79), 95-96.
12. Жураев, Ш. А., Исраилова, С. Б., & Уралов, Ш. М. (2020). О необходимости профилактики завозной малярии в Среднеазиатском регионе. In *Актуальные аспекты медицинской деятельности* (pp. 162-169).
13. Исраилова, С. Б., Жураев, Ш. А., & Уралов, Ш. (2020). Сравнительный анализ различных календарей прививок у детей. *Детская медицина Северо-Запада*, 161.
14. Кобилев, Э. Э., Уралов, Ш. М., & Холикова, Г. А. (2022). О влиянии занятий физической культуры на качество жизни студентов. *Innovation in the modern education system*, 2(19), 341-346.
15. Рустамов, М. Р., Ибатова, Ш. М., Уралов, Ш. М., Атаева, М. С., & Юсупова, М. М. (2008). О составе высших жирных кислот при

витамином Д-дефицитном рахите. Вестник врача общей практики, (3), 54-56.

16. Улугов, Х. Х., Уралов, Ш. М., Шакарлов, Ф. Р., & Гафурова, М. Э. (2014). Об эффективности противовирусного препарата Генферон лайт при лечении острых бронхолитов у детей раннего возраста. In Молодежь и медицинская наука в XXI веке (pp. 92-92).

17. Умарова, С., Уралов, Ш., Гарифулина, Л., & Шамсуддинова, Д. (2014). Изучение степени бронхиальной обструкции у детей, страдающих острым бронхолитом. Журнал проблемы биологии и медицины, (3 (79)), 159-160.

18. Уралов Шухрат, Аралов Мирзо, & Нажимов Шахбоз. (2024). Использование электронной программы оценки степени тяжести обезвоживания при диареях у детей и выбора оптимальной тактики лечения. Uz-Conferences, 690–694. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/601>

19. Уралов Шухрат, Ачилова Феруза, & Абдукадирова Наргиза. (2024, май 2). Результаты комплексной оценки функционального состояния печени у детей с хронической гастродуоденальной патологией. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11103035>

20. Уралов, Ш. (2020). COVID-19 pandemiyasi davrida chaqaloqlarni ko'krak suti bilan oziqlantirish bo'yicha tavsiyalar sharhi. Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований, 1(1), 98-103.

21. Уралов, Ш. М., Жураев, Ш. А., & Исраилова, С. Б. (2022). О влиянии факторов окружающей среды на качество жизни и здоровье молодежи. So'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi, 1(3), 6-13.

22. Уралов, Ш. М., Жураев, Ш. А., & Рахмонов, Ю. А. (2022). Управляемые предикторы бронхиальной астмы у детей, перенесших бронхообструктивный синдром в анамнезе. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 1(9), 376-381.

23. Уралов, Ш. М., Облокулов, Х. М., & Мамутова, Э. С. (2020). О неспецифической профилактике коронавирусной инфекции. In Актуальные вопросы современной науки (pp. 132-134).

24. Уралов, Ш. М., Рустамов, М. Р., Закирова, Б. И., & Абдусалямов, А. А. (2006). Состояние глюконеогенной функции печени у детей с патологией гастродуоденальной зоны в зависимости от давности заболевания. Вятский медицинский вестник, (2), 61-62.

25. Уралов, Ш., Абдусалямов, А., Ибатова, Ш., & Умарова, С. (2014). Результаты проведенного анкетирования матерей, дети которых страдают острой респираторно-вирусной инфекцией. Журнал Проблемы биологии и медицины, (3 (79)), 164-165.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000